

O IMPACTO DA PRESSÃO NO AMBIENTE COMPETITIVO E A ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE NO DESEMPENHO NA INICIAÇÃO ESPORTIVA NO FUTEBOL

Pedro Henrique Mariotto do Carmo¹, Matheus Tupy Zarotti Duzzi¹, Bruno Bartocci Engelberg¹, Raul Parigio Sampaio¹, Fabricio Barbosa Pereira¹, João Vitor do Nascimento Ferreira¹, Ryan Lima de Oliveira¹, Livia Bertazzo Sacilotto¹, Arthur Marques Zecchin Oliveira^{1,2}, Merlyn Mércia Oliani¹, João Paulo Vieira Manechini^{1,2,3}, Alisson Luiz da Rocha^{1,4}

RESUMO

A alta demanda física de uma modalidade esportiva pode impedir que as crianças se envolvam em atividades recreativas, importantes tanto para a socialização quanto para um desenvolvimento equilibrado. No contexto competitivo do futebol, essa pressão é frequentemente intensificada, porém nem sempre os responsáveis e os técnicos estão atentos em relação aos prejuízos que essa pressão pode interferir no desenvolvimento infantil. Considerando o exposto, o presente artigo tem como objetivo levar informações por meio de exercícios propostos tanto para pais quanto para crianças, abordando o impacto que a pressão no ambiente esportivo afeta no desempenho da criança e os malefícios que podem ser gerados com a especialização precoce de uma única modalidade. Ao todo dez indivíduos participaram do estudo, sendo cinco crianças e seus respectivos pais. Apesar da baixa adesão ao estudo, considerando o número de indivíduos que transitam nas dependências do clube, todos participaram das atividades propostas e demonstraram interesse no referencial teórico apresentado. A baixa adesão pode estar relacionada ao não conhecimento da importância do tema ou até mesmo interesse no assunto entre o grupo. Foi possível identificar interação entre pais e filhos e o interesse em comum pelo futebol. A competitividade intra e interdúplas também foi identificada ao longo das práticas propostas, o que facilitou a abordagem dos temas propostos. A baixa adesão à atividade proposta pelo estudo reforça a importância da abordagem do tema em ambientes de iniciação esportiva.

Palavras-chave: ambiente competitivo; iniciação esportiva; especialização precoce; futebol.

ABSTRACT

The high physical demand of a sports discipline can prevent children from engaging in recreational activities, which are essential for both socialization and balanced development. In the competitive context of soccer, this pressure is often intensified. However, parents and coaches do not always recognize the potential negative effects of this pressure on child development. Considering this issue, the present study aims to provide information through proposed exercises for both parents and children, addressing the impact of pressure in the sports environment on children's performance and the potential harm caused by early specialization in a single sport. A total of ten individuals participated in the study, consisting of five children and their respective parents. Despite the low participation rate, given the number of individuals attending the club's facilities, all participants engaged in the proposed activities and showed interest in the theoretical

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

² Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

³ ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2340-6794>. e-mail: joao.manechini@estacio.br.

⁴ Institute for Heart and Brain Health, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

framework presented. The low adherence may be related to a lack of awareness regarding the importance of the topic or even a general disinterest in the subject among the group. The study identified positive interactions between parents and children, as well as a shared interest in soccer. Intra- and inter-team competitiveness was also observed during the proposed activities, which facilitated discussions on the study's themes. The low participation rate in the study's activities highlights the importance of addressing this topic in sports initiation environments.

Keywords: competitive environment; sports initiation; early specialization; soccer.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente competitivo é uma característica predominante na iniciação esportiva e a pressão para ter um desempenho elevado está comumente presente e pode ser intensa. Segundo da Silva, dos Santos e Costa (2023), o ambiente competitivo pode gerar um estresse considerável nos jovens atletas, impactando negativamente sua motivação e saúde mental. A pressão excessiva pode levar a uma série de problemas, incluindo ansiedade, burnout e até mesmo o desinteresse pelo esporte. Essa pressão pode vir de várias fontes, incluindo pais, treinadores e colegas de equipe. A pressão para vencer e se destacar pode desviar o foco do desenvolvimento das habilidades e do prazer pelo jogo, criando um ambiente que favorece o estresse ao invés do crescimento saudável.

A especialização precoce ou o foco intenso em um único esporte desde uma idade jovem é outro fator relevante no contexto esportivo. De acordo com Barbieri, Benites e Machado (2007), a especialização precoce pode resultar tanto em benefícios quanto em desvantagens. Barbieri discute que, embora a especialização precoce possa levar a um desenvolvimento técnico avançado, também pode aumentar o risco de lesões e do desgaste psicológico. A falta de diversidade em esportes e atividades pode limitar o desenvolvimento motor geral e a experiência social das crianças, além de aumentar a pressão sobre elas para que alcancem altos níveis de desempenho em uma idade jovem.

O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e os Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) têm um papel crucial na orientação e regulamentação das práticas de atividades físicas e no treinamento físico e esportivo, incluindo àquelas voltadas para o treinamento infantil. Tais órgãos enfatizam que o treinamento físico e esportivo infantil seja adequado e tenha como prioridade a segurança, a saúde e o desenvolvimento físico e social da criança (CREF11, 2024). Além disso, ressaltam a importância da formação e especialização adequada dos profissionais de educação física para que as especificidades do treinamento sejam adequadas para as crianças e

adolescentes sem interferir negativamente no seu desenvolvimento e desempenho (CONFEEF, 2024).

O desenvolvimento infantil é a principal fase de aprendizagem motora geral e a prática especializada de apenas uma modalidade pode ter impacto negativo no mesmo, uma vez que pode gerar unilateralização do desenvolvimento. Tal limitação extrapola também para as habilidades sociais e o desenvolvimento da personalidade, que também podem ficar limitadas uma vez que a criança pode ter o seu convívio social limitado a um time ou modalidade específica e gerar desinteresse no envolvimento com a prática de outros esportes e participação em atividades, jogos e brincadeiras típicas da infância (KUNZ, 1994).

A alta demanda física de uma modalidade esportiva pode impedir que as crianças se envolvam em atividades recreativas, importantes tanto para a socialização quanto para um desenvolvimento equilibrado. No contexto competitivo do futebol, essa pressão é frequentemente intensificada, porém nem sempre os responsáveis e os técnicos estão atentos em relação aos prejuízos que essa pressão pode interferir no desenvolvimento infantil (BARBIERI; BENITES; MACHADO, 2007). Considerando o exposto, o presente artigo tem como objetivo levar informações por meio de exercícios propostos tanto para pais quanto para alunos, abordando o impacto que a pressão no ambiente esportivo afeta no desempenho da criança e os malefícios que podem ser gerados com a especialização precoce de uma única modalidade.

2. METODOLOGIA

- **Delimitação e identificação do público participante**

O presente estudo contou com a parceria da Escola de Futebol Meninos da Vila Santos Academy do Clube Palestra Itália, localizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, que disponibilizou suas dependências e material necessário para a realização do estudo.

- **Tipo de estudo**

Trata-se de um estudo transversal, observacional, realizado com frequentadores da Escola de Futebol Meninos da Vila Santos Academy do Clube Palestra Itália que se inscreveram de forma voluntária.

- **Procedimentos**

Em um primeiro momento foi realizada a divulgação e inscrição para o evento, que convidava a todos os indivíduos frequentadores da instituição e seus responsáveis a participarem. No dia proposto, cinco crianças e seus respectivos pais compareceram ao evento proposto e realizaram as atividades em duplas. Inicialmente o projeto foi apresentado pelos integrantes do grupo com duração de uma hora. Neste momento, foram detalhadas algumas características, fundamentos, benefícios e malefícios da especialização precoce para o desenvolvimento da criança e a pressão no ambiente esportivo. Após a exposto, foram propostas algumas práticas e simulação de situações para os participantes realizarem em duplas.

A primeira atividade proposta foi passar a bola entre os integrantes da dupla até que o comando de voz de um dos integrantes do grupo sinalizasse que eles deveriam correr com a bola até uma determinada área. A segunda, novamente realizada em duplas, contava com uma bola posicionada em um cone longe das duplas; o comando de voz realizado pelo grupo falava diversas partes do corpo e os indivíduos deveriam colocar a mão no local correspondente até que o comando de voz para pegar a bola fosse realizado.

Ao final da atividade foi abordado pelo grupo a pressão dos pais em relação ao desempenho das crianças e feita uma analogia de que da mesma forma que o comando de voz é imprevisível, o jogo de futebol também é, por isso o desempenho do filho não está relacionado de forma direta em relação à pressão exercida na criança. Para finalizar a atividade, foi disponibilizado um QR code para que críticas e sugestões em relação ao estudo fossem realizadas de forma anônima.

3. RESULTADOS

Ao todo, dez indivíduos participaram do estudo, sendo cinco crianças e seus respectivos pais. Apesar da baixa adesão ao estudo, considerando o número de indivíduos que transitam nas dependências do clube, todos participaram das atividades propostas e demonstraram interesse no referencial teórico apresentado. A baixa adesão pode estar relacionada ao não conhecimento da importância do tema ou até mesmo interesse no assunto entre o grupo.

Foi possível identificar interação entre pais e filhos e o interesse em comum pelo futebol. A competitividade intra e interdúplas também foi identificada ao longo das práticas propostas, o que facilitou a abordagem dos temas propostos.

Não houve nenhuma crítica ou sugestão por meio do QR code disponibilizado, porém todos os responsáveis reportaram verbalmente a satisfação em ter participado do presente estudo.

4. CONCLUSÃO

Com o objetivo de incentivar uma conduta positiva e melhorar a qualidade de vida das crianças no meio competitivo, o estudo visou proporcionar uma experiência na qual todos os participantes se envolvessem nas atividades, alertando os responsáveis em relação aos prejuízos do excesso de pressão e focando nos benefícios da diversidade de esportes. A baixa adesão à atividade proposta pelo estudo reforça a importância da abordagem do tema em ambientes de iniciação esportiva.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, Fabio Augusto; BENITES, Larissa Cerignoni; MACHADO, Afonso Antonio. Especialização precoce: algumas implicações relacionadas ao futebol e futsal. In: MACHADO, Afonso Antonio (Org.). **Especialização esportiva precoce: perspectivas atuais da psicologia do esporte**. Jundiaí: Fontoura, 2007. p. 27-45.

DA SILVA, Igor Pimentel Cardoso; DOS SANTOS, Marcella Roberta Araújo Leite; COSTA, Cleberson Franclin Tavares. KING RICHARD: ANÁLISE FÍLMICA SOBRE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE**, v. 8, n. 2, p. 37-57, 2023. Disponível em: <https://periodicosgrupotiradentes.emnuvens.com.br/cadernobiologicas/article/view/11548/5459>.

KUNZ, Elenor. As dimensões inumanas do esporte de rendimento. **Revista Movimento**. Porto Alegre. vol. 1, n. 1 (set. 1994), p. 10-19, 1994.

CREF11 - Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região. **Como o exercício físico pode transformar o desempenho escolar de crianças e adolescentes**. Disponível em: <https://cref11.org.br/2023/10/31/como-o-exercicio-fisico-pode-transformar-o-desempenho-escolar-de-criancas-e-adolescentes/>. Acesso em: 6 set. 2024.

CONFED - Conselho Federal de Educação Física. **Estudo revela como o exercício físico pode influenciar o desempenho escolar de crianças e adolescentes**. Disponível em: <https://www.confef.org.br/confef/comunicacao/clipping/1168/>. Acesso em: 6 set. 2024.